

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Атенова Алия Мырзабековна

Канд. экон. наук, Казахстан, Шымкент, Южко-Казахстанский университет им. М. Ауэзова
super.nurilya2017@mail.ru, 8-702-787-08-63

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807486>

***Аннотация.** В современном обществе образование выступает на первое место среди факторов развития человечества, а уровень образованности (Человеческий Капитал), по мнению экспертов ООН, является одним из главных стратегических показателей благосостояния народа. По оценкам Всемирного банка, человеческий капитал в современной экономике формирует 64% общего объема богатства каждой страны. Интеграция в мировое экономическое пространство ставит перед системой высшего образования государства новые приоритеты и задачи - качество подготовки специалистов. Экономический рост и конкурентоспособность в большей степени определяется «экономикой знаний» и в меньшей степени «экономикой производства».*

***Ключевые слова:** инновации, образовательные услуги, человеческие ресурсы, интеллектуальный капитал.*

***Abstract.** In modern society, education takes the first place among the factors of human development, and the level of education (Human Capital), according to UN experts, is one of the main strategic indicators of the well-being of the people. According to World Bank estimates, human capital in the modern economy forms 64% of the total wealth of each country. Integration into the global economic space sets new priorities and tasks for the higher education system of the state - the quality of training specialists. Economic growth and competitiveness are determined to a greater extent by the "knowledge economy" and to a lesser extent by the "production economy".*

***Keywords:** innovations, educational services, human resources, intellectual capital.*

***Annotatsiya.** Zamonaviy jamiyatda ta'lim insoniyat rivojlanishining omillari orasida birinchi o'rinda turadi va BMT mutaxassislarining fikriga ko'ra, ta'lim darajasi (inson kapitali) xalq farovonligining asosiy strategik ko'rsatkichlaridan biridir. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, zamonaviy iqtisodiyotdagi inson kapitali har bir mamlakat boyligining 64 foizini tashkil qiladi. Jahon iqtisodiy makoniga integratsiya davlatning oliy ta'lim tizimi uchun yangi ustuvorliklar va vazifalarni - mutaxassislarni tayyorlash sifatini belgilaydi. Iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlik ko'proq "bilim iqtisodiyoti" va kamroq darajada "ishlab chiqarish iqtisodiyoti" bilan belgilanadi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiyalar, ta'lim xizmatlari, inson resurslari, intellektual kapital.*

В современных условиях новых цифровых технологий специалист должен обладать экономическим мышлением, навыками расчетно-аналитической работы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на пленарном заседании форума- «Центральная Евразия как новая технологическая платформа» Digital Bridge-2022 назвал пять приоритетов в цифровой трансформации страны: 1. Человекоцентричность. 2. Создание благоприятных условий для ИТ-отрасли. 3. Масштабная модернизация ИТ-инфраструктуры. 4. Развитие цифровой экономики и индустрии 4.0. 5. Укрепление человеческого капитала.

Согласно 5 приоритету цифровой трансформации страны - Укрепление человеческого капитала безусловно - это наше главное богатство. Буквально два года назад

мировой ИТ-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 млн. А в к 2025 году возрастет до 200 млн. Очевидно, что с течением времени эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным. Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов. Для достижения этой амбициозной цели внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных ИТ-школ.

По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве.

Прочный задел для этого уже имеется. Сегодня наша страна входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны. К 2050 году Казахстан планирует войти в число тридцати самых развитых стран мира. Цифровая трансформация – один из приоритетов государственной стратегии развития.

В научно-педагогической литературе инновационная деятельность трактуется по-разному. Например, В.С. Лазарев, Т.Ю. Ломакина, М.Г. Сергеева дают определение сущности инновационной деятельности, делая упор на преобразование образовательной практики. Однако в силу некоторых внешних и внутренних факторов преобразование не всегда может быть эффективным. Любой инновации характерно такое свойство, как неопределенность. По нашему мнению, инновационная деятельность – это нелинейный процесс преобразований образовательных систем, сопряженный с утверждением следующих ценностей, как инициатива, творчество, риск [1].

Человеческие ресурсы являются главным экономическим фактором производства, а его интеллектуальный потенциал превращается в национальный капитал страны. На рубеже XXI века интеллектуальный капитал (ИК) как экономический фактор является категорией, благодаря которой можно строить новое научное знание.

Республике необходимо отходить от сырьевой направленности развития к инновационной модели, основой которой будут знания человеческих ресурсов, потенциальные знания человеческого капитала, который будет конкурентоспособным на международном рынке труда.

Как показывает опыт ведущих стран мира, основой развития их экономических систем является модель, которая базируется на знаниях, поэтому новым факторным ресурсом национального богатства является человеческий капитал, его интеллектуальные знания. Государственная политика в условиях новых реалий должна направить свои усилия в сторону формирования национального института по развитию интеллектуального капитала страны, мотивировать прогрессивную молодежь развивать свои базовые знания. Различные научные производственные базы совместно с научно-исследовательскими институтами должны разрабатывать инновации в уже действующие ведущие международные технологические разработки для внедрения в отечественное производство. Необходимо проводить политику инноваций, не догоняющую мировые передовые страны, стремиться стать конкурентоспособными в науке. Для этого необходимо развивать отечественные человеческие ресурсы, соответственно, национальный интеллектуальный капитал. *Таким образом*, человеческий капитал, и его производная- интеллектуальный

капитал являются важным стратегическим факторным ресурсом в условиях новой информационной экономики. Формирование и развитие интеллектуального капитала - это длительный и капиталоемкий процесс. Правительство страны должно создавать благоприятные условия для формирования и развития здорового национального человеческого капитала, который будет востребован на отечественном рынке и будет конкурентоспособным на международном рынке человеческих ресурсов. При этом, правительство государства должно мотивировать молодых специалистов использовать свой интеллектуальный капитал у себя на родине, для развития экономики, роста благосостояния нации, а также собственного роста индивида как личности, в целом. Страна, где человеческий капитал находится на высоком уровне имеет все возможности для внедрения демократических институтов в государственном управлении. [2].

Отчетные показатели Комитета статистики Министерства национальной экономики РК [3]. За последние 5 лет число учреждений, осуществляющих образовательные программы высшего образования сократилось на 6,4%. По сравнению с 2017-2018 учебным годом численность студентов увеличилась на 14,2%, однако с 2021 года наблюдается снижение данного показателя (рисунок 1).

Рисунок 1 - Численность студентов и число учреждений высшего образования, ед.

Общая численность студентов в 2022 году составила 578,2 тыс. человек, из них женщины - 53,4%. Число принятых студентов в текущем учебном году составило 163,5 тыс. человек, из них женщины - 52,7%. За предыдущий учебный год прибыло 71,5 тыс. студентов, выбыло - 68 тыс. студентов, завершили обучение - 162 тыс. человек. Доля студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего образования, составила 21,7%, в частных - 77,5%, в иностранных - 0,7%. По квоте приема в вузы обучаются 64,3 тыс. человек, из них 34,4 тыс. человек - студенты из числа аульной (сельской) молодежи, 2,6 тыс. человек - студенты казахской национальности, не являющиеся гражданами страны и 2,4 тыс. человек - студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Доля студентов по специальностям выглядит следующим образом (рисунок 2):

Рисунок 2 - Доля студентов по специальностям, в процентах на начало уч.г.

В период 2022-2023 учебного года в РК число действующих вузов составило 116 организаций: 78 университета, в том числе исследовательских; 14 академий; 13 институтов и приравненных к ним консерваторий, высших школ и высших училищ; 9 национальных высших учебных заведений; 2 национальных исследовательских университета.

По сравнению с 2017-2018 учебным годом численность студентов в частных учебных заведениях увеличилась на 185,3 тыс. человек или 58,6% в учебных заведениях иностранной собственности - 23,4%. В государственных заведениях за 6 лет данный показатель снизился на 58,2%

Поэтому для внедрения в отечественное производство мировые достижения науки и техники, необходимо иметь кадровый потенциал интеллектуального капитала, для развития которого необходимо достаточного времени для их обучения. Правительство должно на основе кадровой политики внедрять программу стратегического развития и управления человеческими ресурсами страны. Имея мировые достижения науки техники и не используя их в условиях отечественной экономики, будет очень трудно вступить международный конкурентный рынок.

Ведущими странами в мировом сообществе по развитию наукоемких отраслей являются США, ФРГ, Япония, КНР - как первый производитель на мировом рынке товаров, услуг. Данные страны являются лидерами по развитию и использованию интеллектуального капитала человеческих ресурсов, развития информационных технологий, цифровизации. Современные достижения науки и техники функционируют в сфере медицины - пересадка искусственных органов, создание волоконной инженерии, отрасли военно-промышленного комплекса, отрасли промышленности группы- А: создание средств производства для создания средств производства - тяжелое наукоемкое машиностроение.

Национальные высококвалифицированные кадры – это национальное достояние, которое формирует интеллектуальную базу для социально-экономического развития Казахстана. Современная цифровая экономика требует создание новых направлений в экономической науке, когда фактор человеческих ресурсов, с одной стороны, является главным источником по формированию инноваций в науку, с другой стороны, сам является результатом- продуктом данных достижений науки и техники по их использованию.

Что касается уровня технологии, то инвестиции, вложенные в основной технологический процесс планируются с учетом срока службы техники, по паспорту примерно десять лет. Интеллектуальный капитал морально стареет гораздо быстрее. Необходимо постоянно повышать свои профессиональные навыки, опыт и т.д. Интеллектуальный капитал не исчерпывается, в долгосрочном периоде он только качественно приумножается, инвестиции в ЧР и ИК всегда оправданы и эффективны как для индивида- носителя компетенций, так и для государства.

Таким образом, современные реалии цифровизации экономики требуют создания и развития качественно новых человеческих ресурсов, в том числе национального интеллектуального капитала. Поэтому эффективная кадровая политика в Казахстане будет оправдана и всегда будет приносить колоссальный социально-экономический эффект.

На инновации в области образовательных услуг влияют внутренние и внешние факторы.

Внутренние. 1) Для повышения качества образовательных услуг необходимо создать благоприятные условия для творческой и научной работы профессорско-преподавательского состава (ППС): наличие персонального компьютера (ПК), интерактивная доска, скоростной интернет. При наличии соответствующей материально-технической базы ППС смогут эффективно обучать студентов.

2) Необходимо внедрять систему КРІ для ППС– это мотивационная система, направленная на повышение эффективности творческой работы. Система КРІ совмещает в себе две основные задачи – целевое и финансовое планирование в совокупности с план-фактным анализом. Поэтому инструмент КРІ, который внедряется повсеместно в хозяйственную деятельность мотивирует, стимулирует ППС (сотрудников) к инновационным подходам к работе.

3) Мировой опыт инновационного подхода эффективности образовательных услуг показывает, что основной механизм данного процесса в практике управления качеством является развитие корпоративных связей с работодателями. То есть интегрированный подход в обучении: теория плюс практика дает колоссальный образовательный эффект. Это развивает у студентов творческое, креативное мышление и самодисциплину. Реализуются общие и профессиональные компетенции. А также раскрывает уровень самооценки образовательного инструмента, такого как корпоративные связи.

Внешние. 1) Новая модель экономики предусматривает диверсификацию предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Динамика развития этих предприятий зависит, в том числе и от уровня подготовки предпринимателей. В условиях жесткой конкуренции предприниматель, он же собственник, должен быть одновременно менеджером, экономистом, маркетологом, производственником. Поэтому, комплексный системный инновационный подход к эффективности образовательных услуг в образовательных организациях – фундаментальная база формирования компетентных специалистов.

2) В рамках инновационной деятельности государства интеллектуальный человеческий капитал (ЧК) рассматривается как стратегический фактор, определяющий перспективы его развития и повышения конкурентоспособности. В развитых странах западного мира лишь 15% активного населения участвуют в материальном производстве товаров, остальные 85% добавляют стоимость в процессе творчества, менеджмента и

передачи информации. Данный инструмент для инноваций является прерогативой государственного управления.

3) Основной концепцией развития высшего образования РК является отказ от государственной монополии на образование, в результате чего в республике сформировался конкурентный рынок образовательных услуг. Это тоже инновационный подход, где на равных правах с государственными функционируют негосударственные высшие учебные заведения, удельный вес которых в общей численности вузов РК составляет около 72%. Доступность высшего образования населению республики реализуется в основном за счет платной формы, на долю которой приходится свыше 86% совокупного контингента студентов вузов Казахстана. На период 2020-2021 учебного года в РК действовало 128 вузов (рис.3)

Рисунок 3 – Количество ВУЗов в Казахстане 2020-2021 учебный год

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Новая экономика характеризуется как инновационный этап развития цивилизации. Инновации касаются всех секторов мирового хозяйства. В современном обществе образование выступает на первое место среди факторов развития человечества, а уровень образованности (Человеческий Капитал), по мнению экспертов ООН, является одним из главных стратегических показателей благосостояния народа. По оценкам Всемирного банка, человеческий капитал в современной экономике формирует 64% общего объема богатства каждой страны. Интеграция в мировое экономическое пространство ставит перед системой высшего образования государства новые приоритеты и задачи - качество подготовки специалистов. Экономический рост и конкурентоспособность в большей степени определяется «экономикой знаний» и в меньшей степени «экономикой производства».

REFERENCES

1. Трофименко А. С. Инновационные методы обучения в высшем образовании. [Электронный ресурс]: Журнал «Sci-article.ru» № 13, 2020 г.
2. М. Маульшариф, А.Төребекова Интеллектуальный капитал как источник экономики, основанной на знаниях на стадии постиндустриального развития общества//file:///C:/Users/001/Downloads/% 8F.pdf
3. Высшее Образование в Казахстане// <https://iqaa.kz/vysshee-obrazovanie/vysshee-obrazovanie-v-kazakhstan>